

УДК 378.016.81

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

КОЖАХМЕТОВА САУЛЕ НАМАЗБАЕВНА

Маг.гум. наук, ст. преподаватель сектора языков и литературы университета «Мирас»,
г.Шымкент, Казахстан

АНВАРОВА ШОХСАНАМ ИРСАЛИЕВНА

Студент 2 курса спец. «Русский язык и литература»
университета «Мирас», г.Шымкент, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы развития связной русской речи у учащихся национальных школ в условиях билингвизма и многоязычия. Подчеркивается, что язык как важнейший элемент культуры отражает многообразие и специфику мировоззрения народов, а также служит инструментом межкультурного диалога. Автор анализирует методические трудности, возникающие в преподавании русского языка как неродного, включая недостаточную разработанность критериев речевого развития, слабую дифференциацию подходов к обучению фонетике и интонации, а также необходимость интеграции лингвокультурного и лингвострановедческого компонентов. В статье рассматриваются эффективные формы речевой деятельности, такие как групповое и ролевое общение, драматизация, дискуссионные игры, а также возможности применения коммуникативного метода обучения. Отмечается актуальность учета родного языка учащихся и создания условий для естественного языкового взаимодействия. Представленные социологические данные подчеркивают значимость русского языка как средства межэтнического общения и образовательного ресурса в современном Казахстане.

Ключевые слова: билингвизм, межкультурная коммуникация, русский язык как неродной, речевое развитие, связная речь, лингводидактика, фонетика, коммуникативный метод, казахско-русское двуязычие.

Современные народы объединяются цивилизацией, но отличаются культурой, и в этом, с одной стороны, заключается красота разнообразия, а с другой - возможность и необходимость взаимопонимания. Одним из наиболее ярких компонентов культуры является язык. В процессе межъязыковых контактов выражается наиболее остро столкновение образов жизни, материальных и духовных ценностей культурного разнообразия, которое происходит как в повседневной жизни, так и на уровне сознания, понимания мира. С древних времен билингвизм является продуктом взаимосвязи, общения представителей разных наций, разных лингвокультурных сообществ. По разным историческим причинам билингвизм (и многоязычие) широко распространены во многих странах мира.

Современная лингводидактика – владение языком относит к способности учащихся воспринимать связанные речевые сегменты и создавать на их основе самостоятельные высказывания (в контексте конкретной ситуации общения). Но многие аспекты формирования и развития связной русской речи учащихся национальной школы на сегодняшний день остаются малоизученными. Правда, в программах и учебниках для казахских школ заметное внимание уделяется прививанию детям речевых навыков на изучаемом языке.

Однако эффективность этой работы остается недостаточной: необходимые категории и концепции формирования и развития речи не установлены, подчеркнуты содержание, методы и приемы, пути и средства ее развития. Критерии оценки речевого развития школьников не совсем понятны. Часто развитие речи подразумевает выполнение упражнений для построения словосочетаний и предложений, ответов на вопросы, составления диалогов и т.п., которые по большей части направляют учащихся к содержательной части речи, а законы и правила

объединения предложений как части связного высказывания (микротекста). Дело в том, что долгое время предложение считалось основной коммуникативной единицей, а развитие речи ограничивалось уровнем предложения. Текст и его составная часть - микротекст (или сложное синтаксическое целое) недостаточно изучены.

Расширение объема социальных функций русского языка связано с тем, что он успешно отвечает как внутренним, так и внешним коммуникативным потребностям нашей страны. Качественное развитие русско-казахского и казахско-русского двуязычия возможно лишь при условии создания реальных условий для изучения языков.

Проблема обучения языкам тесно связана с изучением языковой ситуации. Социологическое анкетирование, проведенное в ряде коллективов, показало, насколько животрепещущи вопросы национально-языковых отношений. Люди разных национальностей (казахи, русские, узбеки, украинцы, немцы, корейцы, татары, греки, азербайджанцы, белорусы), принимавшие участие в опросе, единодушны в том, что всем языкам должны быть гарантированы реальные предпосылки для их свободного развития. Уважительное отношение к языковым и культурным традициям других народов должно воспитываться в человеке на протяжении всей его жизни.

Межнациональные контакты, как показали данные опроса, осуществляются, главным образом, на основе русского языка, которым владеют почти все респонденты. Для многих людей русский язык стал родным языком (например, украинцев, белорусов, немцев, корейцев). Одной из причин этого, следует думать, является отсутствие реальных возможностей для изучения языка своего собственного народа: нет ни школ, ни учебной литературы, ни языковой среды и т.д. Можно отметить естественное стремление этих людей познать материнский язык, приобщиться к родной культуре.

В настоящее время в Казахстане созданы благоприятные условия для успешного развития казахско-русского двуязычия: русский язык как предмет изучается во всех школах, колледжах, институтах и университетах. Роль русского языка возросла в том смысле, что он является важнейшим фактором в освоении специальности. В жизни большинства народов республики русский язык используется не только как язык межэтнического общения, но и как один из основных языков просвещения, освоения социальной и глобальной культуры, а также служит язык для обмена достижениями общественно-политической, научной и культурной жизни казахстанского общества в целом и в масштабе всего пространства Таможенного союза бывших стран СНГ. В то же время русский язык является средством повышения профессиональных навыков, поскольку «подготовка специалистов с высшим образованием только на национальных языках, в частности в их профессиональной сфере, ограничивает возможности их использования и не рекомендуется в более широком территориальном масштабе» [1,2].

Методика преподавания русского языка как иностранного представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях обучения и воспитания с помощью языка. Как писал А.А. Леонтьев: «Предметом методологии преподавания русского языка как иностранного является оптимальная система управления учебным процессом, то есть система, направленная на наиболее эффективное овладение русским языком студентами» [3,12].

При изучении языка осуществляется развитие и совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности: чтение, аудирование, разговорная речь, письмо. Однако практическая работа преподавателя русского языка в национальных группах позволяет обратить внимание на некоторые недостатки. Сразу отметим, что в преподавании один из важнейших принципов методики преподавания русского языка как не родного языка слабо отражен - принцип учета родного языка учащихся. Между тем, этот принцип учитывается и реализуется в программах на русском языке для казахских школ; следовательно, для обеспечения непрерывности образования (а образование в колледже и вузе является

«продвинутым» по отношению к школе), необходимо использовать материал, отражающий контрастивное соотношение двух языков в процессе обучения.

В настоящее время в процессе обучения второму языку фонология имеет большое значение. «Тем временем» В.К. Журавлев считает, что «фонология как особая научная дисциплина возникла в недрах русского языкознания и, прежде всего, на материале русского языка» [4,35]. Соглашаясь с Г.Глисоном, В.К. Журавлев еще раз напоминает о своей позиции, согласно которой «активное знание языка требует почти 100-процентного знания фонологии, не менее 70% грамматики и 1% (или даже меньше!) Словаря» [5, 201]. Межъязыковая интерференция на фонологическом уровне является объективной причиной акцента. Наряду с этой объективной причиной представляется возможным выделить одну из субъективных причин, а именно недостаточный уровень обучения произношению. В связи с этим необходимо поставить вопрос о «предотвращении» акцента на начальном этапе обучения, поскольку ошибки, связанные с произношением, по-прежнему являются существенным недостатком русской речи. Многие из них особенно устойчивы и их трудно исправить взрослой аудиторией.

Общепринято, что правильное произношение и способность воспринимать речь на слух является основой практического владения языком. Фонетические и орфоэпические навыки в максимальной степени связаны с выполнением практических упражнений, а теоретическая информация по фонетике русского языка мало поможет. «Самое главное, что без автоматизации навыков правильного произношения фонологическая система изучаемого языка не может быть изучена и понята, и наоборот, орфоэпические нормы языка вытекают из самой структуры фонологического уровня языка. Осведомленность о фонологической системе и автоматизация навыков правильного произношения являются двумя сторонами одного и того же явления и не существуют друг без друга» [4, 41].

Нам кажется, что практический аспект обучения выиграл бы от того факта, что если бы в процессе обучения была бы определена соотносена орфоэпическая информация с грамматическим и лексическим. Так, например, вы можете говорить об интонации при прохождении через такие темы, как «Типы предложений». По нашим наблюдениям, ученики с трудом «осваивают» интонацию вопросительного предложения, поскольку она отличается от русской интонации. Поэтому было бы совершенно правильно учить использованию вопросительных частиц, таких как, возможно, и т.д., именно при изучении этой темы. Следует также подчеркнуть, что русские учащиеся с трудом изучают феномены русского языка (интонационные контуры и ударения, совершенные и несовершенные глаголы), которые, тем не менее, не изучаются достаточно долго, чтобы их могли понять учащиеся национальных групп. Представляется целесообразным рассмотреть некоторые вопросы стилистического анализа текста, поскольку уроки по стилистике дают возможность не только повысить грамотность учащихся, но и привить им «чувство языка».

Для практикующих преподавателей было бы желательно рассмотреть некоторые вопросы лингвострановедения. Уже разрабатывается направление исследований, ориентирующее учителя на преподавание межкультурной коммуникации и отражающее интерес учащихся к культуре и образу жизни носителей языка. Учитель стремится сформировать идею языка среди учащихся как отражение социокультурной реальности, национальной и универсальной. Этот тип знакомства с фактами культуры развивается в рамках лингвострановедения [6, 23].

Основными объектами рассмотрения в этом случае являются: безэквивалентная лексика, фоновые знания, присущие носителям языка и отсутствующие или иным образом интерпретируемые в культуре иностранного языка, невербальные средства общения, отражающие особенности национального менталитета носителей языка, тактики речевого поведения в различных ситуациях межкультурного общения, отражение культурных традиций в художественной литературе. В то же время культуроведческая информация извлекается из единиц самого языка, а предметом рассмотрения в классе становятся особенности отражения

в языке культуры его носителей. Такой подход к изучению языка в контексте культуры впервые был обоснован в книге В.Г.Костомарова и Е.М.Верещагин «Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного» и продолжен во многих публикациях. Очевидно, что преподавание русского языка с лингвистической и региональной точек зрения повысило бы интерес взрослых студентов к изучаемому языку и русской культуре [6, 24].

Сегодня первое место среди методов преподавания русского языка как иностранного принадлежит коммуникативному методу (название было предложено Е.И.Пассовым). Его цель - развить у студентов навыки решения коммуникативных задач на иностранном языке и свободно общаться с носителями языка. Таким образом, язык приобретается при естественном общении, организатором и участником которого является учитель. В этом случае студент выполняет роль субъекта этого общения и должен постоянно действовать [7, 143].

Одна из наиболее актуальных и сложных проблем современных методов – обучение устному общению. Общение в психологической литературе является совокупностью социальных связей, средством динамического взаимодействия общества и личности, непосредственно переживаемой реальностью. Большинство авторов определяют общение через концепцию «взаимодействия» двух или более людей, характеризующуюся как обмен между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного характера, т.е. рассматривает, прежде всего, интеракционную форму. Научить младших школьников общаться на неродном языке в контексте образовательного процесса - довольно сложная задача. Ведь естественная речь стимулируется не необходимостью, а потребностью реального общения.

Работая над самостоятельным составлением рассказа по заданной теме, сначала на основе графического плана, а затем без него планирование осуществляется во внутренней речи ребенка. В ходе работы выясняется, что самым сложным для учащихся является краткий пересказ, цель которого - кратко передать содержание услышанного, выбрав самое важное. Любому виду пересказа или рассказа должна предшествовать словарная работа, анализ текста, четкая постановка целей для всех учащихся, посещающих урок. После этого приступаем к составлению самостоятельных рассказов по аналогии, по серии рисунков, по собственным наблюдениям и впечатлениям учеников. На всех занятиях необходимо уделять внимание контролю и самоконтролю за собственной речью учащихся и построению связного высказывания.

В настоящее время на уроках русского языка преобладают индивидуальные или парные формы работы, представленные монологом или диалогической речью студентов. Общение осуществляется в основном в следующих рамках: учитель - ученик, учитель - класс, ученик - ученик. Однако в естественных условиях общения человек гораздо чаще сталкивается с полилогом, чем с диалогом: мы общаемся в кругу семьи, в классе, школе, на тренировках, соревнованиях, клубах по интересам и т.д. Поэтому обучение групповому общению на уроке должно стать не только приемом обучения устной речи, но и естественной составляющей образовательного процесса.

Групповая форма организации учебной работы имеет несколько преимуществ: она помогает повысить мотивацию к обучению, учит объективно оценивать себя и других, повышает деловой статус ученика в команде и разнообразит урок. Работая в группе, учащиеся проявляют речевую самостоятельность. Они могут помогать друг другу, успешно исправлять высказывания собеседников, даже если учитель не дает такой задачи. Чтобы групповое речевое сотрудничество было эффективным, необходимо целенаправленно обучать детей коммуникативным технологиям.

Организация группового общения начинается с формирования речевых групп. Многочисленные исследования психологов доказали, что оптимальный состав группы составляет от четырех до пяти человек, которые временно объединились учителем для выполнения учебного задания и имеющих общую цель и функциональную структуру. Состав

речевой группы может варьироваться в зависимости от характера задания. Чтобы более рационально выбрать состав группы для решения речевых задач, учитель должен иметь представление об образовательных и внешкольных интересах учащихся, их уровне общительности, эмоциональности.

Уровень знания языка не всегда является ведущим критерием для организации речевой группы. Практика показывает, что наиболее успешными являются группы, в которых их члены дополняют друг друга: одна эффективна, но не эмоциональна; другой имеет личный опыт, но слабо успевает; третий мало что знает, но интересуется этим вопросом. В группе каждый учащийся может проявить себя, внести свой вклад в общее дело, которое посильно ему, в процессе работы возникает чувство коллективизма и поддержки. Участие в речевом общении предполагает владение мотивацией деятельности, определяемой коммуникативным заданием, и совершение речевого акта в соответствии с этим мотивом.

На начальном этапе изучения языка наиболее эффективными и доступными формами группового общения являются инсценировка и ролевые игры. Драматизация - представления в виде инсценировки рассказов, сказок, забавных историй, а также сюжетных картин. Задача учеников - перевести заданную тему и сюжет в акт речи.

Ролевой игрой изображаются элементарный коммуникативный акт (покупка, поздравление, знакомство и т.п.) и сложный коммуникативный акт, состоящий из серии элементарных (выбор маршрута путешествия - в туристическом агентстве - в железнодорожной кассе). Могут быть ролевые игры, участники которых играют обобщенные стандартизированные социальные роли (библиотекарь, продавец, пассажир и др.), которые не имеют личных характеристик и работают в стандартных ситуациях повседневной жизни. И, наконец, это может быть ролевая игра, в которой участники играют роль вымышленных персонажей со всеми личностными характеристиками конкретного человека (пол, возраст, семейное положение, личные качества). Эта разновидность предполагает наличие определенного количества персонажей и проблемную ситуацию, в которой действуют участники. Их задача - решить проблему. Например: «На улице холодно, идет снег, и четвероклассница Анна хочет отправиться на прогулку без теплого шарфа и варежек. Родственники (дедушка, старший брат и родители) пытаются убедить ее одеться теплее».

Интересной формой группового общения при обучении иностранным языкам на продвинутом этапе являются такие игры, как «Брейн-ринг» или «Риск». Группы учеников вместе готовят ответы на поставленные вопросы, принимают решения и отчитываются по ним. Используются вопросы, которые проверяют знание культуры, литературы, традиций русского народа и его страны, общей эрудиции, сообразительности. Другой формой группового общения, близкой к подлинному общению, является дискуссионная игра, в ходе которой обсуждаются вопросы, представляющие интерес для учеников. Каждый учащийся выбирает удобную для себя роль и выступает от имени выбранного персонажа. Таким образом, устраняется психологический барьер страха перед языковой ошибкой и предоставляется возможность выразить свое мнение.

Педагог берет на себя роль организатора общения, он поддерживает дискуссию наводящими вопросами, уточняет замечания, привлекает внимание к спорным вопросам и снимает возникающую напряженность. Этот тип группового общения как дискуссионная игра высоко мотивирован. Эта форма работы считается сложной и требует проявления множества качеств участников. С помощью специальных упражнений необходимо научить школьников запрашивать информацию, уточнять ее, вступать в беседу, вовлекать в нее других, адекватно эмоционально реагировать на реплики партнеров по общению, соглашаться или не соглашаться с мнением других.

Упражнения такого типа стимулируют условно-коммуникативную, неподготовленную и частично инициативную речь учеников на неродном языке. Конечно, одни только эти упражнения не смогут сформировать у учеников способность вести дискуссию. Необходимо научить школьников сочетать эти реплики в естественной речи, одновременно развивая

общение. Для этого можно использовать разговор на разных этапах изучения не родного языка. Хотелось подчеркнуть необходимость использования всех типов группового общения в классе, так как они обеспечивают воссоздание в учебных условиях тех ситуаций, которые актуальны для будущего иноязычного общения обучающихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Казахстан. - Принята на референдуме 30 августа 1995 года. Вступила в силу 5 сентября 1995 года. Внесены изменения и дополнения 7 октября 1998 года, 21 мая 2007 года, 2 февраля 2011 года, 10 марта 2017 года, 23 марта 2019 года.
2. Закон об образовании. Закон Республики Казахстан с изменениями. - 04.07.2018 г., №171-VI.
3. Леонтьев А.А. Речевая деятельность.- В кн.: Основы теории речевой деятельности. - М.: Наука, переизд.2009.
4. Журавлев В. Фонология и методика преподавания русского языка в национальной школе. В кн.: «Лингвистические основы преподавания языка». - М., 2001.
5. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1959, 486 с.
6. Костомаров В.Г., Верещагин Е.М., Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. - М., переизд., 2007.
7. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М., Просвещение, переизд. 2012, 223 с.
8. Гин А. Как шагами картинку рассказать.// газ. Начальная школа - 1997, №27.
9. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных школ. - М.: Просвещение, переизд. 2011.